

«SON SUYAGI BOSHCHASI COVID-19 INFEKSIYASIDAN KEYINGI ASEPTIK NEKROZINI DIAGNOSTIKASI VA ZAMONAVIY DAVOLASH USULI»

Xayrullayev M.N., Muazzamov B.B.
ZARMED UNIVERSITETI

Mavzuning dolzarbligi: Son suyagi boshchasining aseptik nekrozi mushak-skelet tizimining barcha kasalliklarini 4.8 % tashkil qiladi. Bu kasallik asosan 35 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan erkaklarda ko'p uchraydi. Son suyagi boshchasining aseptik nekrozining asosiy xususiyati uning yosh, ishga yaroqli aholi qatlamini zararlashidir. Son suyagi boshchasining aseptik nekrozi kasalligi erta yoshda son – chanoq bo'g'imini endoprotezlashga sabab bo'ladi. Kasallikning dastlabki bosqichlarida aniqlashning diagnostik algoritmi MRT va KTga asoslangan. Kasallik eng mehnatga layoqatli odamlarga ta'sir qiladi. Bu esa nogironlikning kelib chiqishi va bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytirganligi sababli bu jiddiy muammoga aylanmoqda. Covid-19 infeksiyasi boshlangandan keyin 4 oydan 1 yilgacha bo'lgan davrda son suyagi boshchasining aseptik nekroz rivojlanib ko'payib ketmoqda. Bu holat kasallikning gormonal davolanishi va kasallikning o'zi xos kechishi bilan bog'liqdir.

Ishning maqsadi:

COVID-19 infeksiyasini o'tkazgan bemorlarda son suyagi boshchasining aseptik nekrozini erta aniqlash, konservativ va xirurgik davolash usulini tanlash.

Material va tekshirish usullari:

Tadqiqot Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Ko'p Tarmoqli klinikasi “Bo'g'imlar va qo'l - barmoq jarrohligi” bo'limida olib borildi. Tadqiqot o'tkazishda anamnestik, klinik –laborator, rentgenologik va MRT tekshirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot uchun Son suyagi boshchasining aseptik nekrozi bilan kasallangan, anamnezidan COVID- 19 infeksiyasini o'tkazgan 35-yoshdan 75- yoshgacha bo'lgan 40 ta bemor tanlab olindi. Tekshirish uchun olingan bemorlarning 60 % ini erkaklar, 40% ini ayollar tashkil qiladi. Tekshirish natijasida 6 ta bemorda (15%) son suyagi boshchasi aseptik nekrozining I -darajasi, 22 ta bemorda (55%) son suyagi boshchasi aseptik nekrozining II –darajasi, 6 ta bemorda (15%) son suyagi boshchasi aseptik nekrozining III –darajasi, 6 ta bemorda (15%) son suyagi boshchasi aseptik nekrozining IV –darajasi (Ficat klasifikatsiyasi bo'yicha) aniqlandi.

Natija: Son suyagi boshchasining aseptik nekroziga chalingan bemorlarni klinik-rentgenologik tekshirilib, kasallik darajasiga qarab davolash sxemasi ishlab chiqildi. Bunda kasallikning I-II darajalarida konservativ davolash, III-darajasida Xelmut bo'yicha fenestratsiya va tunelizatsiyalash operatsiyasi, IV –darajada chanoq-son bo'g'imini total endoprotezlash amaliyoti amalga oshiriladi. Tadqiqot uchun olingan bemorlardan son suyagi boshchasi aseptik nekrozining I-II darajalari bilan kasallanganlari (70%) konservativ davolandi. Konservativ davolash maqsadida qon aylanishi yaxshilovchi va qonning qovushqoqligini pasaytiruvchi preparatlar (antikoagulyatlar, antiagregant), suyak to'qimasi rezorbsiyasiyasi ingibitorlari (bifosfanatlar) va vitamin D preparatlari qo'llanildi. Son suyagi boshchasi aseptik nekrozi III-IV darajasi bilan kasallangan bemorlar (30%) jarrohlik yo'li bilan davolandi.

Xulosa: Son suyagi boshchasi aseptik nekrozi bilan kasallangan bemorlar konservativ yo'l bilan (70%) davolanganda ular og'riq sindromi yo'qolib, bo'g'imlarda harakat hajmi to'liq

tiklandi. Operativ yo'l bilan davolanganlarga (30%) Xelmut bo'yicha fnestratsiya-tunelizatsiyalash operatsiyasi va chanoq –son bog'imini total endoprotezlash amaliyoti o'tkazildi. Son suyagi boshchasi aseptik nekrozi bilan kasallangan bemorlar doimiy ravishda travmatolog-ortoped nazoratida bo'ladilar. Bemorlarga konservativ va operativ davodan so'ng samarali rehabilitatsiya usuli ishlab chiqildi. Bemorlarni ushbu tashxis bilan erta kompleks davolash boshlansa, kelajakda ularni nogironlikdan saqlab qolamiz.

Telefon raqam: (93) 067-89-99

E-mail manzili: mxayrullayev72@gmail.com

